

A ARTE NA GARANTIA DOS DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

LOURENÇO, Letícia Moio

RESUMO

O presente artigo contribui com a produção sobre educação infantil, apontando para os benefícios que o uso da arte traz para essa fase da Educação Básica. Com suporte bibliográfico e normativo, a pesquisa articula os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil apontados na Base Nacional Comum Curricular com autores e produções acadêmicas, com o objetivo de demonstrar como o aparato das Artes dá suporte para que estes aspectos sejam garantidos. A metodologia é realizada de modo qualitativo, sendo uma revisão bibliográfica que incorpora de forma categórica a aplicabilidade do que se propõe na BNCC. Considera-se ao fim, a importância da reflexão sobre abordagens pedagógicas que promovam uma infância respaldada em seus direitos.

Palavras-Chave: educação infantil; arte; bncc; revisão bibliográfica

1. INTRODUÇÃO

A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo de grande importância, “que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo (...) da Educação Básica.” (BRASIL, 2018, p. 7). Desenvolve-se abordando sobre as três etapas da educação, sendo uma delas a Educação Infantil.

No que tange a esta fase, determina seis direitos de aprendizagem, e desenvolvimento que garantem “(...) as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los” (BRASIL, 2018, p. 37). Estes direitos são: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se.

Este trabalho propõe-se a articular estes direitos com a reflexão sobre a importância da arte na educação infantil. Visto que a arte se desenvolve como “linguagem, interpretação e representação do mundo” (BUORO, 2001, p. 20) e tem grande importância para o indivíduo como produtor que se comunica e vive em sociedade. “A arte propicia a troca entre culturas, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da imaginação” (BRASIL, 2018, p. 193). A arte neste artigo é entendida como mediadora da socialização.

Arte e aprendizagem conectam-se, principalmente na educação infantil, segundo Santos e Costa (2016), “as atividades artísticas contribuem com ricas oportunidades para seu desenvolvimento”, ou seja, existe uma grande promoção educacional.

A questão central que fundamenta a pesquisa demonstra-se da seguinte forma: Como a arte contribui para a garantia dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil? O artigo se desenvolve com o objetivo de contribuir para um alargamento nesse debate, possibilitando cada vez mais questionamentos, teorizações e renovações sobre abordagens pedagógicas, ferramentas e produções didáticas.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho é uma revisão reflexiva de literatura, sem pretensão de generalização empírica. A revisão bibliográfica apoia-se em pesquisa e produções científicas já existentes, importante para aprimorar indagações, questionamentos e propostas:

Tem por finalidade atualizar conhecimentos científicos, acompanhar o desenvolvimento de um assunto, sintetizar textos publicados e que tratam de um mesmo tema, analisar e avaliar informações já publicadas, desvendar, recolher e analisar as principais contribuições teóricas sobre um determinado fato, assunto ou ideia. (CAMPOS et al., 2023).

A abordagem se dá de modo qualitativo, entendendo que a pesquisa busca compreender a profundidade de conceitos e fundamentações.

A discussão do trabalho está ancorada nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento infantil, questão que é delimitada pela BNCC, um documento promulgado pelo MEC, que é amparado por legislações como a Constituição Federal (1988) e a LDB (1996).

Articula-se este campo normativo com a questão da arte na educação infantil, baseando-se principalmente em autores como Buoro, Terezinha Azerêdo Rios e Vygotsky. Deste modo, a bibliografia orienta o trabalho para a visão de educação como fenômeno humano, que ocorre de modo social e cultural e que pode ser amparada pela arte.

Ressalta-se a visão de Vygostky sobre mediação social, percepção e psicologia da arte, que ajuda a fundamentar como os indivíduos lidam com o artístico.

Acerca de Buoro e a obra escolhida “O Olhar em construção” (2001), entende-se que a autora aborda principalmente sobre a questão no Ensino Fundamental em seu livro, todavia o proposto neste artigo é fazer uma mobilização teórica que acompanhe suas análises e perspectivas sobre educação, infância e arte para o universo da educação infantil. Isso é respaldado pela constante designação na obra da autora à arte como linguagem e mediadora cultural, sua reflexão, então, ultrapassa a delimitação etária e dialoga (como será demonstrado no artigo) com princípios da Educação Infantil.

Destaca-se, desse modo, que Buoro, serve neste artigo, para fortalecer a visão sobre a prática artística e sua relação com o ser social.

Outros referenciais teóricos são utilizados, sempre em consonância com as questões acima detalhadas.

3. DISCUSSÃO

A Base nacional Comum Curricular, garante o direito à aprendizagem:

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (BRASIL, Lei nº 9.394, 1996).

Tem uma estruturação para toda a educação básica, incluindo a educação infantil. Apontando para campos de experiência, direitos de aprendizagem e desenvolvimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil.

O foco deste estudo são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, designados com: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer-se (BRASIL, 2018). Promovem garantias e determinações de aprendizagens específicas para as crianças de 0 a 5 anos.

Cada direito tem suas especificidades e peculiaridades, todos olhando para a criança como ser que precisa ser desenvolvido de modo integral, e que precisa ser guiada por um processo de aprendizagem com os eixos estruturantes: interações e brincadeiras, buscando “experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita aprendizagens, desenvolvimento e socialização” (BRASIL, 2018, p. 37).

Estes apontamentos, denotam como a criança é multifacetada, capaz de muitas realizações e que necessita ser respeitada e ter seu olhar valorizado, visto que de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009) é um sujeito histórico e de direitos.

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. (DCNEI) (BRASIL, 2009).

O processo de desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil elabora-se com muitas possibilidades e experiências, beneficiando-se da arte, que segundo Buoro (2000) manifesta-se como “produto da relação homem/mundo” , sendo uma das formas de o ser humano, em especial a criança, perceber o mundo; percepção no sentido da aquisição por meio de seus sentidos, para, então, ter informações para tomar consciência do que o cerca. Vygotsky (1991, p. 25), em *A formação social da mente*, afirma que “A percepção é parte de um sistema dinâmico de comportamento”, isto é, o perceber compõe todo um conjunto de interações com o meio.

A arte pode promover relações, construções e uma forma de se inserir e ver o mundo.

Uma instituição que reconhece o valor da produção das crianças pode se tornar um lugar produtor de história. Tal valorização, aliada ao uso de materiais diversificados - alguns destes duráveis - consonantes com a exploração de espaços ímpares no espaço escolar, pode transformar o ambiente da Educação Infantil em um espaço onde as paredes, os muros e mesmo o chão contam a história das crianças que passaram por ali (FELDMAN; BERTOLETTI, 2019, p. 107).

Analisando o que foi aqui desenvolvido, é essencial interpretar cada direito de aprendizagem individualmente para entender como ocorre a contribuição do artístico com o que é referencial.

3.1 CONVIVER

O direito de conviver demonstra a seguinte ideia:

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. (BRASIL, 2018, p. 38).

Aqui a educação infantil é espaço de socialização, de troca, considerando que estar em meio aos outros é necessário para se desenvolver, já que a criança “é profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca” (BRASIL, 1998, p. 21).

A convivência é intrínseca à vida coletiva. “Cada um de nós olha de seu jeito, de seu ponto de vista. Para ter a possibilidade de conhecer muitos pontos de vista, há que se fazer um esforço de partilhar o que se sabe.” (RIOS, 2018, p. 23).

Tendo isso em vista, a arte permite que se compartilhem perspectivas, que sujeitos diferentes, interajam e colaborem para a transformação do mundo e de nossa sociedade.

Em cada momento específico e em cada cultura, o homem tenta satisfazer suas necessidades socioculturais também por meio de sua vontade/necessidade de Arte. Caminhando da representação artística mais instintiva do modelo natural, para a representação dos elementos da abstração mais pura, ele encontra leis. (BUORO, 2001, p. 23)

Quando a criança produz ou entra em contato com manifestações artísticas, conhece um pouco mais sobre seus colegas, sobre sua família, sobre sua cidade, sobre quem produziu uma obra, sobre o mundo que está inserida e sobre si mesma. Buoro (2001) designa a arte como linguagem, uma ferramenta de integração.

Em a *Psicologia da Arte* Vygotsky (1999) afirma que a arte é a questão social inerente ao ser humano. A produção do artístico envolve a humanidade, como uma relação constante de pessoas, em todo o instante. “(...) a arte é uma técnica social do sentimento, um instrumento da sociedade através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e pessoais do nosso ser.” (VYGOTSKY, 1999, p. 315). A arte promove ao indivíduo uma experiência conjunta, compartilhada.

Ocorre, no universo infantil, uma disposição que quando entra em contato com manifestações plurais permite que a criança tenha um maior repertório de informações, para, então continuar interagindo com seu grupo e meio social. Tintas, cores, formatos, texturas, sons e movimentos servem para construir e descobrir significados.

Necessária e vital – assim se revela a relação estética. É importante pensar que essa diz respeito à sensibilidade que se manifesta não apenas no contato

e na apreciação das obras de arte, mas também nas relações entre os sujeitos, em sua convivência social. A perspectiva sensível se manifesta na afetividade que permeia essa convivência (RIOS, 2018, p. 21).

À vista disso, a arte permite o convívio, não apenas um encontro de pessoas, mas a relação com o diverso e o diferente. Quando a criança convive, é rompida a ideia de uma homogeneidade, entende-se o outro e a pluralidade que este carrega, entende-se como pode cooperar com seus colegas e como pode criar. Além disso, ao entender o dessemelhante, o educando pode respeitar suas próprias circunstâncias.

Com o uso da arte para a ascensão da convivência há uma aproximação mediada de indivíduos, seus sentimentos e seus contextos. Não ocorre apenas socialização, há uma interconexão com a experiência do discente e o seu entorno, a convivência exige reorganização de espaços e ferramentas; a mediação da arte movimenta programações, proporcionando reflexões a docentes e equipes escolares.

Essa integração do artístico com o direito à convivência implica em uma exploração de dispositivos que possam ajudar o educando a entender recortes do mundo que o cerca, o educador, deste modo, participa de um processo simbólico que conecta um espaço escolar a contextos que podem estar próximos ou distantes.

Salienta-se que ao usar a ferramenta artística, o professor da Educação Infantil cria um espaço mais acolhedor e respeitoso para as crianças, visto que, é afastado um agir pedagógico mecânico, com pouca valorização do que é infantil, que não respeita individualidades.

3.2 BRINCAR

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à liberdade compreende o aspecto de “brincar, praticar esportes e divertir-se” (Brasil, 1990), dada sua magnitude, o brincar é reafirmado na BNCC:

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.(BRASIL, 2018, p. 38).

Entende-se, o brincar como uma atividade que envolve ludicidade, liberdade, presença e exploração, estimulando habilidades cognitivas, sociais e físicas. Ressalta-se que o brincar não é um tempo sem proposta ou sem a presença dos objetivos educacionais e da mediação pedagógica, portanto exige-se planejamento e reflexão ao planejar tais momentos; o próprio brincar livre é organizado e posicionado com intencionalidade na rotina, sendo extremamente importante.

O brincar está relacionado a capacidade imaginativa da criança, que “antecede a razão e predomina em toda a educação infantil” (BUORO, 2001, p. 83). Brincando a criança se comunica, reproduz e cria, enquanto movimenta ferramentas, ideias e materiais, vivencia a fantasia.

Toda essa elaboração é um fazer artístico “acompanhante normal e permanente do desenvolvimento infantil” (VYGOTSKY, 1982, p. 46-47 *apud* BUORO, 2001, p. 86), que encarna personalidades, insere-se em papéis e designa funções. Estabelece ordem e “mantém o equilíbrio do indivíduo com a realidade” (BUORO, 2001, p. 84). Como afirmam Feldman e Bertoletti (2019) a “arte analogamente ao brincar, é esfera de ressignificação e elaboração de vivências.”

A criança usa a criação para interagir com o mundo, “(...) o mecanismo mental de projeção é altamente utilizado, pois qualquer objeto transforma-se em outro e reveste-se de realidade imaginativa” (BUORO, 2001, p. 112), ocorre uma intervenção na realidade para além da representação.

Como a própria Base Nacional aponta o brincar tem a ver com ampliação e diversidade, sendo assim, a arte entra novamente como linguagem, como ferramenta essencial para criação. Simbolizar um personagem, por exemplo é usar símbolos e significados para apresentar e rerepresentar um universo, criando algo novo; Buoro (2001) afirma que é função da educação artística reverberar o poder criativo dos envolvidos no processo educativo, integrando à prática educativa o caráter de liberdade, expressão e diversão.

Na organização do cotidiano pedagógico, a arte permite uma maior ludicidade, aproximando a intencionalidade do planejamento do educador com a necessidade de brincar do sujeito infantil; a criança reconstitui a realidade, aprimorando habilidades e descobrindo possibilidades.

Ressalta-se que neste processo de valorização da brincadeira e do artístico, o ensino é posicionado de forma compreensiva a subjetividades, o aluno tem

possibilidade de demonstrar suas características, que inerentes a infância são essenciais e indissociáveis a sua forma de relacionar-se com o mundo.

3.3 PARTICIPAR

O artigo 16 da lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990, nos incisos V e VI, garante que a criança tem o direito de participar da vida familiar, comunitária e, também, da vida política. Em consonância com a ideia de participação, apontada por tal legislação, a BNCC (2018, p. 38) aponta:

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

Demonstra-se a necessidade da criança estar posicionada como sujeito ativo, alguém com direitos que escolhe e opina.

A arte é uma ótima forma de mediar, de modo lúdico, o contato da criança com escolhas, estruturas e possibilidades, que serão por ela vislumbradas e escolhidas; participação relaciona-se com intervenção, reorganização e decisão.

“A criança enxerga, por conta própria, potencialidades de criação no mundo. Sua mão transforma em contato com a realidade.” (FELDMAN; BERTOLETTI, 2019, p. 100), ocorre, então uma constante descoberta, por parte da criança, de sua capacidade de intervir no seu espaço e grupo.

O discente é participante de uma questão dinâmica e de um grupo e seu processo criativo interfere nesses campos, demonstrando como a criança é um sujeito ativo, “social e histórico” (BRASIL, 1998, p. 21) afetado por sua cultura.

Quando se produz ocorre um posicionamento no mundo, o sujeito infantil tem espaço para ser crítico.

Sempre há algo como a primeira, a segunda, ou a terceira vez em que a criança toma o mundo em suas mãos e cria. E o material, que antes não era nada, se transforma no gesto que marca o mundo (FELDMAN; BERTOLETTI, 2019, p. 100).

A criação permite ação e, logo, participação, intervenção. A arte como ação simbólica é geradora de espaços para posicionamento infantil.

Além disso, o que se cria torna a participação infantil algo tangível para a própria criança, isto é, ela pode, de algum modo, visualizar, tatear ou ouvir (considerando a vasta capacidade de experiência com os sentidos do fazer em arte) o resultado de sua produção, tendo uma referência concreta da sua colaboração.

(...) a criança produz uma cultura própria, ao mesmo tempo diferenciada e a ela relacionada. Nela, desenvolve uma maneira peculiar de compreender o mundo, uma linguagem que é, ao mesmo tempo, similar à do meio social adulto, mas especial no que concerne à sua gramática e às suas formas de expressão. Desenvolve, também, uma dimensão lúdica própria, em que as relações espaciais e temporais são produzidas e reproduzidas ao mesmo tempo em conformidade e em contraste com a realidade experienciada pela criança (GOULART, 2008, p. 124).

É possível aferir que as crianças tem seu modo de lidar com a realidade e quando lhes é possibilitado, por meio de práticas pedagógicas, a expressão deste, há a garantia de uma participação que respeita o caráter político, ético, intelectual e produtivo da infância.

A experiência estética distende a realidade escolar e leva a mobilização do alunado da Educação Infantil a uma posição de sujeito que se constitui durante a ação social e coletiva, politicamente engajado e autor de práxis que transformam o meio educativo a cada instante.

3.4 EXPLORAR

O que aponta a BNCC:

Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. (BRASIL, 2018, p. 38).

Com isto, a arte entra como propulsora deste direito, pois permite, como afirma RIOS (2018, p. 23) um “alargamento” do olhar do indivíduo, possibilita-se à criança uma capacidade de vislumbrar o universo com novas perspectivas, reflexões surgem apoiadas naquilo que é absorvido.

Ressalta-se que o próprio contato explorativo da criança com obras de arte, músicas e variadas formas de expressão artística promovem, também, uma maior visualização de perspectivas, visto que, são adquiridos vários dados (informações sobre a própria obra, o que ela causa nos que interagem com ela, dados sobre quem a fez e isso tudo aponta para um olhar para uma cultura) quando se encara o resultado de um fazer estético

Nesse sentido, podemos afirmar que a sociedade tem a capacidade de conhecer e apreciar a arte enquanto instrumento da pratica pedagógica, capaz de despertar a emoção e o conhecimento contribuindo para uma formação mais completa (...) (SILVA; SILVA; FRANÇA, 2018).

“A experiência estética na infância se dá, em grande parte, no tocar e no fazer.” (FELDMAN; BERTOLETTI, 2019, p. 99). Quando é permitido ao educando a exploração, especialmente artística, surgem oportunidades de criação, é por meio dessa atividade que a criança pode usar suas ferramentas para analisar e compreender tudo o que lhe é apresentado.

A exploração de cores, de texturas, de movimentos, de ferramentas (como pincéis, massinha, argila, esponjas para pintura, etc.), de materiais e de possibilidades estéticas proporcionam uma pesquisa para o universo infantil, que colhe informações, direciona suas ações para aquilo que vai surgindo como objetivo, este movimento é investigativo e elabora novas concepções; a criança vai definindo o que quer, expressando sua personalidade aprendendo sobre tudo aquilo que está interagindo.

Aprende-se, durante a exploração, por meio das próprias experiências: as consequências das escolhas tomadas pelas crianças servem para ensinar, de forma palpável, visto que um resultado pode exigir uma solução, uma contemplação ou um questionamento.

“A criança apreende aquilo que toca. Isso influencia sua forma de fruir, (...) mas também coloca a esfera do criar em um patamar de maior relevância – ainda que intrinsecamente ligado ao fruir, que costura suas bases.” (FELDMAN; BERTOLETTI, 2019, p. 99).

Na infância apreende-se informações, especialmente pelo explorar, essas informações são organizadas por meio de várias formas de criação infantil, a aprendizagem vai acontecendo nestes momentos e processos. Quando constrói, a criança absorve e identifica padrões.

“Podemos aí observar uma analogia entre a criação artística e o jogo simbólico. São ambos meios de reelaboração da experiência” (VYGOTSKY, 1989, apud FELDMAN; BERTOLETTI, 2019, p. 99).

Quando ocorre uma experiência com o que é artístico, o discente pode reelaborar outras vivências, suscitando uma experiência potente, que permite contato com diversidade (inerente a interação com arte; diversidade de formas de sensibilização estética, diversidade de apreciações culturais, diversidade de movimentos, etc.) e com uma forma de investigação estética, vivenciando isso a criança estabelece seu lugar de operadora, executora, alguém que investiga e produz conhecimento.

Desta forma, a arte é posicionada como um meio de pesquisa, recomposição e realização permitindo ao sujeito infantil um melhor entendimento do que viveu e observou, desenvolvendo-se para novos acontecimentos.

Um ponto muito importante do aspecto exploratório é de que a educação não fica centralizada no adulto, neste momento a arte é utilizada por práticas pedagógicas interessadas em garantir que a criança possa se apropriar do seu processo de aprendizagem, ultrapassa-se, desta forma, modelos que centralizam toda a prática escolar no professor ou em planejamentos estáticos.

3.5 EXPRESSAR

Tendo em vista que a arte é uma grande ferramenta de expressão, proporciona, de modo coerente, a contribuição com o seguinte direito: “Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.” (BRASIL, 2018, p. 38).

Muitas informações sobre as emoções humanas podem ser compreendidas por aquilo que é criado, que é inserido em fantasias, posto isto, pode-se analisar o que uma produção representa e quer dizer, oferecendo a um outro uma enorme quantidade de informações.

Deste modo, vemos que o sentimento e a fantasia não são dois processos separados entre si mas, essencialmente, o mesmo processo, e estamos autorizados a considerar a fantasia como expressão central da reação emocional. (VYGOTSKY, 1999, p. 264).

A produção infantil não está excluída destas circunstâncias e, por isso, sua relação com o estético, pode servir para escolas, professores e equipes compreenderem melhor com quem estão lidando e como podem cooperar para que a prática educativa seja cada vez mais enriquecedora.

A criança pode comunicar-se para sua coletividade por meio da arte. O que é produzido torna-se um meio para dizer quem se é e como se é. Existe uma “(...) consciência da produção artística como signo autônomo, produto de um grupo social, num tempo e lugar (...)” (BUORO, 2001, p. 147).

Essa consciência, afirma Buoro (2001), não é impulsiva, é direcionada por pensamento e percepção. Quem cria articula suas possibilidades para contar algo.

A subjetividade do discente da educação infantil tem a possibilidade de interferir no seu meio, permitindo um diálogo com o outro, transformando um cenário e criando conjecturas que são essenciais para o desenvolvimento. Os alunos de Educação infantil são capazes de escolher e demonstrar, de acordo com cada faixa etária têm suas respectivas maneiras de fazê-lo e a arte é uma ferramenta que pode auxiliar nesses processos de forma vigorosa.

3.6 CONHECER-SE

O direito relacionado ao autoconhecimento:

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário (BRASIL, 2018, p. 38).

Quando a criança cria, ela pode ver sua ação em um objeto e em um contexto que está inserida e assim ir descobrindo suas próprias preferências e escolhas, existe então um processo de reconhecimento.

A arte promove, não só, uma produção que é afetada por tudo aquilo que é vivido, contudo serve como forma de reconhecer aquilo que se está vivendo (Vygotsky, 1999), a criança vai apreendendo informações sobre si mesma, descobrindo gostos, dúvidas e desconfortos, igualmente.

Vygotsky (1999), ainda afirma que a arte serve como forma de organizar suas emoções e transformar suas vivências. Nesse processo existe um ganho, por parte da criança, de autopercepção infantil.

A criança conjectura sobre sua própria criação:

(...) a percepção e o pensamento que a criança constrói através do contato com a sua própria produção. Reflexão que se instaura e desenvolve na fruição da própria obra, na manipulação de materiais expressivos, no diálogo com o universo da arte. Uma fruição que, lentamente, vai gerando compreensões ainda mais aprofundadas do seu alfabeto sentimental e uma análise crítica de suas produções como forma de expressão e comunicação (FELDMAN; BERTOLETTI, 2019,p. 106).

A infância ganha, nesse momento, informações sobre si mesma, percebendo, também, que pode criar, adquirindo autoconfiança como alguém que é produtor, agente e autor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pontua-se que na presente produção foi considerada a educação como um processo que envolve relações, manifestações e coletividade, que pode ter ganhos com o uso da arte, uma intervenção simbólica, sendo fruto de uma cultura e um período histórico.

Em vista da análise realizada, constata-se o posicionamento da arte como uma linguagem, uma forma de mediação da relação criança-mundo.

Desta forma, nota-se como, em sua totalidade, a produção artística promove a integração de todos os direitos de aprendizagem propostos pela BNCC com a realidade da infância, permitindo um vasto espectro de possibilidades para as práticas escolares.

Inferiu-se que, durante a Educação Infantil, a arte conecta as crianças com seu grupo e toda a sociedade a sua volta, permitindo que as atividades sejam realizadas com mais ludicidade e que, ao longo de sua trajetória, sejam progressivamente compreendidas pelas crianças e relacionadas a novas experiências.

O fazer artístico é, desse modo, uma ferramenta pedagógica, que envolve percepção, comunicação, expressão, regulação, investigação, reelaboração e interconexão. Com tal prática os alunos podem vislumbrar realidades para além dos muros escolares.

Em suma, a arte permite um modo de se exercer o que é proposto pelo documento normativo brasileiro aqui trabalhado com respeito à infância, seu caráter sócio-político e ao que ela é capaz de fazer como sujeito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 18 jan. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009**. Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, 18 dez. 2009. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2298-rceb005-09&category_slug=dezembro-2009-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 11 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 13 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 13 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília, MEC/SEF, 1998. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf. Acesso em: 13 jan. de 2026.

BUORO, A. B. **O olhar em construção**: uma experiência de ensino e aprendizagem da arte na escola. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

CAMPOS, L. R. M.; CRUVINEL, B. V.; OLIVEIRA, G. S.; SANTOS, A. O. A revisão bibliográfica e a pesquisa bibliográfica numa abordagem qualitativa. **Cadernos da Fucamp**, v. 22, n. 57, p. 96-110, 2023.

FELDMAN, M.; BERTOLETTI, A. Vivenciar a arte na educação infantil. **Poíesis Pedagógica**, Catalão, v. 17, n. 1, p. 97-110, 2019. Disponível em: <https://gmepae.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Artigo-Vivenciar-a-arte-Andrea-Bertoletti.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2026.

GOULART, Maria Inês Mafra. Infância e conhecimento. **Revista Paidéia**, Belo Horizonte, v. 5, n. 4, p. 113-146, 2008. Disponível em: <http://www.fumec.br/revistas/paideia/article/view/922>. Acesso em: 27 jan. 2026.

RIOS, T. A. E se as unhas roessem os meninos?: vendo a formação ao modo – ou à moda – da filosofia. In: MARTINS, M. C. et al. (Org.). **Formação de educadores**: modos de pensar e provocar encontros com a arte e mediação cultural. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2018. p. 16-25. Disponível em: https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/1-mackenzie/universidade/unidades-academicas/CEFT/2018/E-books/LIVRO_Form._Educ._-_Modos_de_pensar_e_provocar_encontros_com_a_arte_e_med_cult.pdf. Acesso em: 13 jan. 2026.

SANTOS, M. A. A; COSTA, Z. A. arte na educação infantil: sua contribuição para o desenvolvimento. SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, XV, 2016, Novo Hamburgo. **Anais...** Novo Hamburgo: Feevale, 2016. Disponível em: <https://www.feevale.br/Comum/midias/325d6200-a6f7-420b-8192-7f3fade7ee4d/A%20arte%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20infantil%20sua%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20para%20o%20desenvolvimento.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2026.

SILVA, Clara Ana da; SILVA, Andréa Lima da; FRANÇA, Tânia Maria de Souza. De ferramenta pedagógica à área do conhecimento: as contribuições da arte para a prática docente. In: ENCONTRO NACIONAL DAS LICENCIATURAS (ENALIC), VII, 2018, Campina Grande. **Anais...** Campina Grande: Realize Editora, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/editora/anais/enalic/2018/443-52065-30112018-201837.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2026.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VYGOTSKY, L. S. (1999). **Psicologia da Arte**. São Paulo: Martins Fontes.